

MAKTABGACHA TA'LIMDA EKOLOGIK TARBIYA

Rustamova Odina Jalolxon qizi

Qo'qon davlat universiteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19550256>

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tizimida ekologik tarbiyaning dolzarbligi, uning bugungi kundagi holati va mavjud muammolari tahlil qilinadi. Xususan, bolalarda ekologik madaniyatning yetarli darajada shakllanmaganligi, amaliy mashg'ulotlarning kamligi hamda ekologik ongni erta yoshdan rivojlantirish zarurati asoslab berilgan. Shuningdek, ekologik tarbiyani samarali tashkil etishda qo'llaniladigan interaktiv va amaliy metodlar, jumladan, o'yin texnologiyalari, kuzatuv faoliyati va mini-loyihalarning ahamiyati yoritilgan. Maqolada O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimida ekologik yo'nalishda amalga oshirilayotgan islohotlar hamda ta'lim muassasasi, pedagog va ota-onalar hamkorligining muhim jihatlari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari ekologik tarbiyani takomillashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalarni yaratishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: ekologik tarbiya, ekologik madaniyat, maktabgacha ta'lim, ekologik ong, barqaror rivojlanish, interaktiv metodlar, amaliy mashg'ulotlar, pedagogik yondashuv, ekologik ta'lim, ota-onalar hamkorligi

Аннотация. В данной статье анализируется актуальность экологического образования в системе дошкольного образования, его текущее состояние и существующие проблемы. В частности, обосновывается недостаточное формирование экологической культуры у детей, отсутствие практических занятий и необходимость развития экологического сознания с раннего возраста. Также подчеркивается важность интерактивных и практических методов, используемых в эффективной организации экологического образования, включая игровые технологии, наблюдательные мероприятия и мини-проекты. В статье рассматриваются реформы, проводимые в системе дошкольного образования в Узбекистане в экологическом направлении, и важные аспекты сотрудничества между образовательными учреждениями, учителями и родителями. Результаты исследования служат основой для разработки практических рекомендаций по совершенствованию экологического образования.

Ключевые слова: экологическое образование, экологическая культура, дошкольное образование, экологическое сознание, устойчивое развитие, интерактивные методы, практические занятия, педагогический подход, экологическое образование, сотрудничество родителей

Abstract. This article analyzes the relevance of environmental education in the preschool education system, its current state and existing problems. In particular, the insufficient formation of environmental culture in children, the lack of practical activities, and the need to develop environmental awareness from an early age are substantiated. It also highlights the importance of interactive and practical methods used in the effective organization of environmental education, including game technologies, observation activities, and mini-projects. The article examines the reforms being implemented in the preschool education system in Uzbekistan in the environmental direction and important aspects of cooperation between educational institutions, teachers, and parents. The results of the study serve to create practical recommendations for improving environmental education.

Keywords: *environmental education, environmental culture, preschool education, environmental awareness, sustainable development, interactive methods, practical activities, pedagogical approach, environmental education, parental cooperation*

Bugungi kunda ekologik muammolar insoniyat taraqqiyotiga jiddiy tahdid solayotgan global masalalardan biriga aylanib bormoqda. Iqlim o‘zgarishi, atrof-muhitning ifloslanishi, suv va tabiiy resurslarning kamayib borishi kabi jarayonlar jamiyatdan ekologik ongli va mas’uliyatli avlodni tarbiyalashni talab etmoqda. Ayniqsa, ekologik madaniyatni shakllantirishni erta yoshdan boshlash zarurati tobora ortib bormoqda. Shu nuqtai nazardan, maktabgacha ta’lim tizimida ekologik tarbiyani yo‘lga qo‘yish muhim pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi.

O‘zbekiston sharoitida ham ekologik muammolar, xususan, Orolbo‘yi hududidagi ekologik inqiroz, atmosfera ifloslanishi va chiqindilar muammosi ekologik tarbiya masalasining dolzarbligini yanada kuchaytirmoqda. Biroq amaliy kuzatishlar shuni ko‘rsatadiki, maktabgacha ta’lim muassasalarida ekologik tarbiya yetarli darajada tizimli yo‘lga qo‘yilmagan, bolalarda ekologik madaniyat va ongni shakllantirishga qaratilgan mashg‘ulotlar esa ko‘pincha nazariy darajada qolib ketmoqda.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik madaniyatni shakllantirish, avvalo, ularning atrof-muhitga nisbatan ongli munosabatini rivojlantirish bilan bog‘liq. Ammo hozirgi kunda bolalar orasida tabiatga befarqlik, chiqindilarni tartibsiz tashlash, suv va resurslardan oqilona foydalanmaslik kabi holatlar uchrab turadi. Bu esa ekologik tarbiya yetarli darajada samarali tashkil etilmayotganidan dalolat beradi. Maktabgacha ta’lim muassasalarida ekologik tarbiya ko‘pincha mavzuli suhbatlar yoki alohida mashg‘ulotlar bilan cheklanib qolmoqda. Amaliy faoliyatning yetishmasligi esa bolalarda ekologik tushunchalarning chuqur shakllanishiga to‘sqinlik qiladi. Holbuki, aynan maktabgacha yosh – bu bola shaxsining asosiy qarashlari, qadriyatlari va odatlari shakllanadigan eng muhim davr hisoblanadi. Shu sababli ekologik ongni aynan shu bosqichda rivojlantirish zarur.

Amaliy tajriba shuni ko‘rsatadiki, ekologik tarbiya samaradorligini oshirish uchun o‘quv jarayoniga faol va interaktiv metodlarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, quyidagi metodlar samarali hisoblanadi:

- ✓ o‘yin texnologiyalari (rolli o‘yinlar, didaktik o‘yinlar orqali tabiatni asrash g‘oyalarini singdirish);
- ✓ tabiatni kuzatish mashg‘ulotlari (o‘simliklar va hayvonlarni bevosita kuzatish orqali bilim berish);
- ✓ amaliy faoliyatlar (daraxt ekish, gullarga parvarish qilish, chiqindilarni saralash);
- ✓ eko-burchaklar tashkil etish (guruh xonalarida tabiatga oid materiallar va kichik tajriba zonalarini yaratish);
- ✓ tarbiyachi bilan birgalikda bog‘cha atroflariga ko‘chatlarni o‘tqazish
- ✓ Sinxonasida rangliz qog‘ozlar va plastilindan turli tabiat manzaralarini yasash yoki rangli qalamlar bilan rasmlar chizish.

Shu kabi mashg‘ulotlar bolalarda tabiatga bo‘lgan qiziqish va uni erta yoshdan anglab, tushunib borish imkonini beradi. Bundan tashqari tarbiyachilarning bolalar orasida tabiatga doir qiziqarli maqol va topishmoqlar aytish qismlari ham bolalarning tabiatga bo‘lgan hurmatini oshiradi.

Hozirgi kunda O‘zbekistonda maktabgacha ta’lim tizimida bir qator ijobiy o‘zgarishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, davlat dasturlari asosida bolalarda ekologik madaniyatni

shakllantirishga qaratilgan mashg‘ulotlar mazmuni boyitilmoqda, tarbiyachilar uchun metodik qo‘llanmalar ishlab chiqilmoqda hamda ekologik yo‘nalishdagi tadbirlar tashkil etilmoqda. Biroq bu jarayonlarni yanada takomillashtirish, ayniqsa, amaliy faoliyat ulushini oshirish dolzarb bo‘lib qolmoqda. Ekologik tarbiyani samarali yo‘lga qo‘yishda faqatgina ta‘lim muassasasi bilan cheklanib qolish yetarli emas. Bu jarayonda ota-onalar va jamiyatning ham faol ishtiroki muhim hisoblanadi. Ota-onalar bolalarga kundalik hayotda ekologik odatlarni singdirishi, masalan, chiqindilarni ajratish, suvni tejash, tabiatga zarar yetkazmaslik kabi xatti-harakatlarni namuna sifatida ko‘rsatishi zarur. Tarbiyachi va ota-onalar o‘rtasidagi hamkorlik esa bolada shakllanayotgan bilim va ko‘nikmalarni mustahkamlashga xizmat qiladi. Bunga amaliy misol sifatida “Ekologik” partiya, Yoshlar ishlari agentligi, Yoshlar ittifoqi tashkilotlari bilan birgalikda har yili maktab bolalari ishtirokida ko‘klamzorlashtirish ishlari amalga oshirilishi, qolaversa, bu hodisaga bolalar ham erta yoshdan guvoh bo‘layotganligi va o‘zlari uchun yaxshi xulosalar chiqarayotganligi bu juda quvonarli holatdir.

Xulosa. Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, maktabgacha ta‘limda ekologik tarbiya masalasi bugungi kunning dolzarb pedagogik muammolaridan biridir. Bolalarda ekologik madaniyatning pastligi, amaliy mashg‘ulotlarning yetishmasligi va metodik yondashuvlarning to‘liq shakllanmaganligi ushbu yo‘nalishda izchil ish olib borishni talab etadi.

Ekologik tarbiyani samarali tashkil etish uchun o‘quv jarayoniga interaktiv va amaliy metodlarni keng joriy etish, bolalarda ekologik ongni erta yoshdan boshlab shakllantirish, shuningdek, ta‘lim muassasasi, o‘qituvchi va ota-onalar o‘rtasida samarali hamkorlikni yo‘lga qo‘yish muhim ahamiyat kasb etadi. Aynan shu yondashuv orqali kelajakda ekologik jihatdan ongli, mas‘uliyatli va tabiatga ehtiyotkor munosabatda bo‘ladigan avlodni tarbiyalash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2022). 2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida PF-60-son Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi. (2020). Ta‘lim to‘g‘risidagi Qonun (O‘RQ-673-son).
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. (2017). Davlat ta‘lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida 187-son qaror.
4. Tursunova, N. (2021). Maktabgacha ta‘limda ekologik tarbiya asoslari. *Pedagogika va psixologiya jurnali*, 3(2), 45–49.
5. Karimova, M. (2020). Bolalarda ekologik madaniyatni shakllantirish yo‘llari. *Ta‘lim va innovatsiya*, 5(1), 32–36.
6. Maslova, V. A. (2005). *Kognitivnaya lingvistika*. Minsk: Tetra Systems.